

LEGAL AND PRACTICAL ASPECTS OF EARLY CONDITIONAL RELEASE FROM SERVING A SENTENCE

Khalilov D.A.

Lecturer in the Department of Penitentiary Activities at the Academy of the
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555116>

Annotation: early conditional release from serving a sentence, revocation of early conditional release, regulation, and improvement of early conditional release.

Keywords: conditional early release from serving a sentence, Article 73 of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan, probation period, criminal legislation, rule of law, human rights, social adaptation, humanitarian commission, moral correction, legal status of convicts, foreign experience, fight against crime.

Bugungi kunda sud-huquq islohotlari natijasida jinoyat qonunchiligi normalari yanada liberallashtirilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda jazodan ozod qilish asoslari asos va shartlari soddalashtirildi va javobgarlikdan ozod etishga qaratilgan rag'batlantiruvchi normalarning mahkumlarga nisbatan qo'llanilishi salmog'i ortdi.

Shuningdek, insonparvarlik akti sifatida mahkumlarga nisbatan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish amaliyoti yanada kengaytirildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan vaqt oralig'idagi statistika ma'lumotiga ko'ra, mamlakatimizda har yili o'rtacha 26 mingdan ortiq jazo o'tayotgan mahkumlar o'rnatilgan tartib qoida talablarini bajarganligi va mehnatga halol munosabatda bo'lganligi sababli jazosini o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi JKning 73-moddasiga ko'ra: ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyati uchun sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan bir qismini; og'ir jinoyati uchun, shuningdek qasddan sodir etgan jinoyati uchun, agar shaxs ilgari qasddan sodir etgan jinoyati uchun ozodlikdan mahrum etishga hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida yarmini; o'ta og'ir jinoyati uchun, shuningdek jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan yoki jazosi yengilrog'i bilan almashtirilgan shaxs jazoning o'talmagan qismi mobaynida qasddan yangi jinoyat sodir etganligi uchun hukm qilingan bo'lsa, sud tayinlagan jazo muddatining kamida uchdan ikki qismini haqiqatda o'tab bo'lganidan keyin qo'llanilishi mumkin.

Ta'kidlash kerakki, jinoyat qonunchiligiga ko'ra, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxsga faqat bitta shart qo'yiladi - jazoning o'talmagan qismi (sinov muddati) davomida yangi jinoyat sodir etmaslik, ammo bu talab barcha fuqarolarga taalluqlidir va ularning konstitutsiyaviy burchi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida sinov muddati davomida ozod qilingan shaxsga nisbatan qo'llanilishi mumkin bo'lgan muayyan huquqiy cheklovlar nazarda tutilmagan, bu esa bugungi kunda jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish mohiyatan shartsizdir degan xulosaga sabab bo'ladi.

Bu yo'nalishdagi ayrim xorijiy davlatlar tegishli qonunchilik va meyoriy-huquqiy bazasida jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishni bekor qilish imkoniyati, hamda ushbu shaxslar xulq-atvori ustidan nazorat qilish vositalari nazarda tutilgan. Biroq, shartli ozod bo'lgan mahkum shuni yodda saqlashi kerakki, qasddan yangi jinoyat sodir etgan taqdirda ozod qilingan jazoning o'talmagan qismini haqiqiy jazo qo'llash tahdididir. Shuning uchun ham, shartli ozod qilingan mahkumning mavqei shu jihatdan boshqa barcha shaxslarning pozitsiyasidan farq qiladi, chunki u yangi jinoyat sodir etgan taqdirda nafaqat o'zi uchun, balki oldingi hukm bo'yicha jazoning o'talmagan qismi uchun ham jazolanishi tahdidi ostidadir.

Fikrimizcha, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxsning zimmasiga majburiyatlar yuklatilishi muhim va zarur deb hisoblaymiz. Bu majburiyatlar nafaqat jamiyat xavfsizligini ta'minlash, balki mahkumning qayta jinoyat sodir etish ehtimolini kamaytirish va uning jamiyatga qayta moslashishini ta'minlash uchun muhimdir.

Jumladan, xorijiy davlatlardan Fransiya Jinoyat-protsessual kodeksining 731-moddasiga ko'ra, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish muayyan shartlar asosida, shuningdek, ozod qilingan shaxsning jamiyatdagi normal hayotga qaytishini osonlashtirishga qaratilgan nazorat vositalari bilan birga qo'llanilishi mumkin. Germaniyada jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxslarga ma'lum bir vazifalarni bajarish uchun qoidalar belgilanadi. Buyuk Britaniyada jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingandan keyin uch yil ichida shaxs jinoyat qonunini buzsa, ilgari va yangi jinoyati uchun javobgar bo'lishi mumkin. AQShda jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan shaxs nazoratga muhtojmi yoki yo'qligini muhokama qilinib, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish muddatini qoniqarli darajada o'tkazsa, shartli ravishda ma'lum bir shartlardan ozod qilinishi mumkin.

Shuningdek, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish instituti o'ziga xos individual funksiyalarga ega: bularga, birinchidan, iqtisodiy jihatdan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilingan mahkumlar jazoni ijro etuvchi organlar ularga sarflanadigan moliyaviy mablag'larini tejashga imkon beradi; ikkinchidan, siyosiy jihatdan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish jinoyat, jinoyat-protsessual, jinoyat-ijroiya huquqi bilan belgilanadi. Davlatning ushbu yo'nalishdagi siyosiy maqsadlarini, faoliyat yuritish tamoyillarini, ushbu faoliyatni tartibga soluvchi normalar uning oldida turgan vazifalari orqali ifodalaydi; uchinchidan, tarbiyaviy jihatdan jazo o'tayotgan mahkumlarning ma'naviy sohasiga huquqiy ta'sir ko'rsatish, huquqbuzarning ongini, xatti-harakatlarini o'zgartirish sanaladi; to'rtinchidan, qayta tarbiyalash jihatdan, mahkumlarning xatti-harakatlarida ma'lum bir tuzatish vazifasini o'taydi va ularning keyingi ijtimoiy moslashuvi uchun vosita bo'lib xizmat qiladi; beshinchidan, mafkuraviy jihatdan davlatning manfaatlari va maqsadlari ifodalangan g'oyalar va ularni amalga oshirish tizimidan biri hisoblanadi.

Yuqorida sanab o'tilgan jihatlardan tashqari, ushbu institut tartibga solish va himoya qilish bilan ham tavsiflanadi.

Tartibga solish – bu ijtimoiy munosabatlarning normal tashkil etilishini. Jamiyat taraqqiyotining umumiy qonuniyatlari talablariga muvofiq, ijtimoiy faoliyat ko'rsatishini ta'minlashga qaratilgan huquqiy ta'sir ko'rsatish usuli hisoblanib, ularni amalga oshirishning xarakterli usullari quyidagilardir: jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish asoslari va shartlari, ozod qilingan shaxslarning huquqiy holati hamda davlat organlarining ushbu institutni amalga oshirishdagi huquq va vakolatlari kiradi. Himoya qilishning asosiy maqsadi qonun buzilishining oldini olishdir. Uning o'ziga xosligi mahkumlarning noqonuniy xatti-harakatlariga taqiqlarni o'rnatish va sanksiya tahdidi orqali ularning irodasiga ta'sir ko'rsatishdir.

O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 15-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RQ-817-son qonuniga muvofiq jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish masalasida Jinoyat-ijroiya kodeksiga 971-modda kiritildi. Mazkur moddada mahkumlarning tuzalish yo'liga o'tganligini aniqlash mezonlari belgilangan bo'lib, mahkumni tuzalish yo'liga o'tgan yoki o'tmagan deb topish to'g'risidagi xulosani komissiya tomonidan beriladi.

Yuqoridagi tahlillarga asoslangan holda qayd etishimiz kerakki, birinchidan, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish tushunchasiga ta'rif berishda, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish shartli kechirish emasligiga e'tibor qaratish lozim. Bu holatda jazoning majburlov ta'siri to'xtamaydi va jazodan ozod qilishning bu turi qo'llaniladigan shaxs mahkum maqomidagi shaxs hisoblanadi; ikkinchidan, shartli ozod qilish tayinlangan jazo bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu jinoiy-huquqiy mexanizm u orqali axloqan tuzatish maqsadiga erishiladi; uchinchidan, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish jazodan ozod qilish turlaridan biri bo'lib, u jinoyat va jinoyat-ijroiya huquqining murakkab instituti hisoblanib, huquqiy xususiyatga ega. Uning muddatining boshlanishi sud tomonidan jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish to'g'risida qaror qabul qilingan kundan boshlanadi, oxiri esa jazo muddati tugagan kun hisoblanadi; to'rtinchidan, jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishning mohiyati sud hukmi bilan tayinlangan jazoning belgilangan qismini o'tagan va axloqan tuzalganligini isbotlagan mahkumni qayta jinoyat sodir etmaslik sharti bilan jazoni o'tashdan ilgari ozod etishdan iborat.

Shundan kelib chiqqan holda jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishga quyidagicha mualliflik tushunchasini berish maqsadga muvofiq:

Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish – jazo turlari uchun o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan, shu bilan birga qonunda jazodan muddatidan ilgari shartli ozod qilishga ruxsat etilgan mahkumga nisbatan sud tomonidan tayinlangan jazoning qonunda nazarda tutilgan qismini o'taganligi uchun jazodan ozod qilishdir.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi JK 73-moddasi ikkinchi qismini quyidagi tahrirda bayon qilish lozim: "Jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod qilish ushbu moddaning birinchi qismida ko'rsatilgan jazo turlari uchun o'rnatilgan tartib-qoida talablarini bajargan va mehnatga halol munosabatda bo'lgan hamda tuzalish yo'liga o'tganligi to'g'risida insonparvarlik komissiyasining xulosasi mavjud bo'lgan mahkumga nisbatan qo'llaniladi.

Ushbu o'zgarish orqali, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 29-dekabr kunidagi Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasidagi ta'kidlaganlaridek "jazoni yengilrog'i bilan almashtirish va shartli ozod qilish to'g'risida taqdimnoma kiritish vakolati jazoni ijro etish muassasalaridan yangi tashkil etiladigan insonparvarlik komissiyalariga o'tkaziladi" degan nutqlari inson huquq va erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini kafolatli himoya qilish, qonun ustuvorligini ta'minlashga

qaratilgan islohotlarning izchil davomi sifatida hamda jinoyat va jinoyat-ijroiya qonunchiligidagi jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish normalarini unifikatsiya qilish bilan birga uning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, mahkumlar jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilishga loyqligini isbotlash qilishga harakat qiladilar, bunda mahkum ijobiy xulq-atvorini namoyon qilish bilan birga kelgusida jamiyat hayotiga ijtimoiy moslashuvini rejalashtiradi va qayta jinoyat sodir etmaslikka bo'lgan intilishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, jinoyatchilikka qarshi kurashishda samarali huquqiy mexanizm bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020-yil 29-dekabr.
2. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.
3. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 15-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RQ-817-son Qonuni.
4. Respublika jinoyat ishlari bo'yicha sudlari tomonidan ko'rilgan ishlar yuzasidan ma'lumot // <https://stat.sud.uz/>.
5. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии. Общая часть. Отв. ред. Н. Ф. Кузнецова. – М. : Юрид. лит., 1991 – 287 с.
6. Уголовное право зарубежных стран // Уч. пособие. Под ред. Н.Е. Крылова, А.К. Серебрянникова. – М. : Зерцало, 1998. – 208 с.
7. Примерный Уголовный кодекс США. Под ред. Б. С. Никифорова. – М. : Прогресс, 1969 – 303 с.
8. Мелентьев М.П., Корчинский В.А. Реализация принципа социальной справедливости в право применительной деятельности исправительно трудовых учреждений. Киев, 1991. С. 17.
9. Халилов Д. Жазони ўташдан мuddатидан илгари шартли озод қилиш институтининг ривожланиш тарихий босқичлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 226-232.
10. Xalilov D., Muxammatqulov S. JAZONI O 'TASHDAN MUDDATIDAN ILGARI SHARTLI OZOD QILISHNING TUSHUNCHASI VA MOHIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 101-108.
11. Ugli K. D. A. THE ESSENCE OF THE STAGE OF PAROLE IN THE EXECUTION OF PUNISHMENT AND ITS THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS //International Journal Of Law And Criminology. – 2024. – Т. 4. – №. 08. – С. 21-25.